

На русском: [Шевченко В.В., Потоцкий Д.В. Оценка перспектив использования нанотехнологий в энергетическом электромашиностроении // Электрика (ISSN 1684-2472), №2. - Российская Федерация, Москва: ООО "Наука и технологии", 2014. - С. 13-16. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2557000>]

Рассматриваются возможности использования нанотехнологий в крупном энергетическом электромашиностроении, в частности, в турбогенераторостроении, с целью снижения вероятности отказов турбогенераторов ТЭС и АЭС и повышения их эксплуатационной надежности.

Ключевые слова: нанотехнологии, турбогенераторы, наноалмазы, наноалмазное хромирование.

На сайте издательства:

http://www.nait.ru/journals/number.php?p_number_id=2118

Репозиторий НТУ "ХПИ":

<http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/19277>

http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/19277/1/2014_Shevchenko_Otsenka_perspektiv.pdf

Кафедра электрических машин НТУ "ХПИ":

http://web.kpi.kharkov.ua/elmash/wp-content/uploads/sites/108/2017/03/2014_24.pdf

РИНЦ (elibrary.ru):

<https://elibrary.ru/contents.asp?id=33940037>

<https://elibrary.ru/item.asp?id=21161702>

In English: [Shevchenko Valentina V., Pototsky D.V. (2014) The prospects evaluation using nanotechnology in the energy electrical machinery (rus.) / Elektrika (ISSN 1684-2472), 2, pp. 13-16. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2557000>]

The possibility using nanotechnologies in the large electrical energy are discusses, in particular, in the turbogenerators for the failure probability of turbogenerators thermal and nuclear power plants and improve their operational reliability.

Keywords: nanotechnology, turbogenerators, nano-diamonds, nano-diamond chrome plating.

Издается с января 2001 г.

Главный редактор
журнала

канд. техн. наук
СЕРГЕЕВ С. А.

Заместитель
главного редактора

канд. техн. наук
БИРЮЛИН В. И.

Члены редакционной
коллегии

АВЕРБУХ М. А.
АРТЮХОВ И. И.
ГАШИМОВ А. М.
ЕМЕЛЬЯНОВ С. Г.
ЕРОШЕНКО Г. П.
ЗЮЗИН А. В.
КОБЕЛЕВ Н. С.
КРИВОВ Ю. Н.
КУВШИНОВ Г. Е.
МИЛЫХ В. И.
ОРАОВ П. С.
ПЕРЕДЕЛЬСКИЙ Г. И.
ПОДЧУКАЕВ В. А.
ПОЛУНИН В. М.
СЕРЕБРОВСКИЙ В. И.
СИВЯКОВ Б. К.
СМОЛЕНЦЕВ Н. И.
СМОЛОВИК С. В.
СОШИНОВ А. Г.
ТИМОШЕНКО А. В.
ТУРОВ В. Е.
ФИЛОНОВИЧ А. В.
ХАРЕЧКО Ю. В.

Ответственный
секретарь

ГОРЛОВ А. Н.

За достоверность информации
и рекламы ответственность несут
авторы и рекламодатели.

При использовании материалов
журнала (в любой форме) ссылка на
журнал «Электрика» обязательна.

Адрес редакции:

107076, Москва,
Стромынский пер., 4.
Тел. (499) 269-49-96.
Факс (499) 269-52-97.

E-mail:

elektrika-jurnal@yandex.ru
admin@nait.ru
sokol@nait.ru
www.nait.ru
© ООО «Наука и технологии»,
2014

ВНИМАНИЕ!

Уважаемый читатель, Вы получили номер журнала с голограммой на первой стороне обложки. Это означает, что этот экземпляр журнала является оригинальным, выпущенным научно-техническим издательством ООО «Наука и технологии». Если голограмма отсутствует, экземпляр журнала — контрафактный. В этом случае убедительная просьба сообщить в издательство, в какой фирме был приобретен этот экземпляр журнала, по телефону (495) 223-09-10, факсу (499) 164-47-74 или e-mail: market@nait.ru.

Благодарим за сотрудничество.

СОДЕРЖАНИЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ХОЗЯЙСТВО: ПРОБЛЕМЫ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

- Сафин А.Р., Грачёва Е.И. Оптимальное размещение трансформаторных подстанций в системе электроснабжения промышленного предприятия 2
- Артамонов М.А., Коротков А.В., Фролов В.Я. Расчетный метод определения отпуска электроэнергии в фидер городской подстанции 8

НОВОЕ: ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕРИАЛЫ

- Шевченко В.В., Потоцкий Д.В. Оценка перспектив использования нанотехнологий в энергетическом электромашиностроении 13
- Чернышёв А.С. К обоснованию мощности асинхронной машины источника бесперебойного питания с инерционным накопителем энергии на валу 17
- Петренко А.Н., Шайда В.П., Петренко Н.Я. Исследование теплового состояния частотно-управляемого асинхронного двигателя при пуске 20

ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЭЛЕКТРОХОЗЯЙСТВА

- Грачёв А.С. Упрощенный способ расчета светового потока на освещаемой поверхности методом коэффициента использования от светодиодных светильников с равномерной кривой распределения силы света в пространстве 24
- Смоленцев Н.И. Локальные электрические сети 26

ТЕОРИЯ ЭЛЕКТРИКИ

- Наний В.В., Масленников А.М., Дунев А.А. Магнитные потоки рассеяния в двигателе с катящимся ротором и способ их учета 29

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

- Барзыкина Г.А. Организационные и методические аспекты разработки стратегии повышения энергетической эффективности региона 33
- Харечко Ю.В. Анализ значений номинального напряжения электроустановки здания 36

Editor-in-Chief

SERGEYEV S. A.

Assistant

Editor-in-Chief

BIRYULIN V. I.

Editorial Board

ARTYUKHOV I. I.

AVERBUKH M. A.

EROSHENKO G. P.

FILONOVICH A. V.

GASHIMOV A. M.

KHARECHKO Yu. V.

KOBELEV N. S.

KRIVOV Yu. N.

KUVSHINOV G. E.

MILYKH V. I.

ORLOV P. S.

PEREDELSKIY G. I.

PODCHUKAYEV V. A.

POLUNIN V. M.

SEREBROVSKIY V. I.

SIVYAKOV B. K.

SMOLENTSEV N. I.

SMOLOVIK S. V.

SOSHINOV A. G.

TIMOSHENKO A. V.

TUROV V. E.

YEMELYANOV S. G.

ZYUZIN A. V.

Executive Secretary

GORLOV A. N.

**Уважаемые подписчики, авторы и читатели
журнала «Электрика»!**

Редакция обращает Ваше внимание на ряд организационных изменений.

Теперь наш телефон 8 (499) 269-49-96,

факс 8 (499) 269-52-97.

E-mail: elektrika-jurnal@yandex.ru

TABLE OF CONTENTS

ELECTRIC EQUIPMENT: PROBLEMS AND EFFICIENCY

Safin, A.R.; Grachyova, E.I. Optimal placement of transformer substations in power-supply system of industrial enterprise. 2

Artamonov, M.A.; Korotkov, A.V.; Frolov, V.Ya. Calculation method of electric power delivery determination into feeder of city substation 8

NOVELTY: ELECTRIC EQUIPMENT, TECHNOLOGIES, MATERIALS

Shevchenko, V.V.; Pototskiy, D.V. Prospect assessment of nanotechnology use in electrical engineering for energy. 13

Chernyshyov, A.S. On power justification of asynchronous machine of uninterruptible power supply with inertia accumulator of energy on shaft. 17

Petrenko, A.N.; Shayda, V.P.; Petrenko, N.Ya. Thermal state study of frequency-controlled asynchronous motor when starting 20

INFORMATION SUPPORT FOR ELECTRIC EQUIPMENT OPERATION

Grachyov A.S. Simplified way of luminous flux calculation on illuminated surface by method of utilization coefficient from light-emitting diode lamps with uniform curve of light intensity distribution in space. 24

Smolentsev, N.I. Local power networks 26

THEORY OF ELECTRICS

Naniy, V.V.; Maslennikov, A.M.; Dunev, A.A. Stray fluxes in rolling rotor engine and way of their calculation 29

ELECTRIC SAFETY AND ENERGY SAVING

Barzykina, G.A. Managerial and methodological aspects of increase strategy development of region's power efficiency 33

Kharechko, Yu.V. Analysis of voltage values of building's electrical installation 36

Оценка перспектив использования нанотехнологий в энергетическом электромашиностроении

В.В. Шевченко, доц., канд. техн. наук, *zurbagan@mail.ru*

Д.В. Потоцкий, магистр, *magnoi@mail.ru*

Национальный технический университет «ХПИ», г. Харьков, Украина

Введение

Общепризнанным является факт, что технико-экономический уровень развития государства, его мировой технико-рейтинг определяются уровнем развития промышленных технологий. Талантливые разработки новой техники ничего не стоят, если нет соответствующей технологии, которая позволит воплотить проекты в готовые изделия. Необходимы постоянные исследования, новые разработки в областях создания технологического оборудования, технологических линий. Поэтому внедрение новых технологий во все технические отрасли перспективно и актуально. Особенно это важно для основополагающих отраслей и в первую очередь для электроэнергетики, которая определяет энергетическую независимость любого государства.

Центрами электроэнергетических комплексов, электростанций всех типов (ТЭС, АЭС, ГЭС, ГАЭС и т.д.) являются турбогенераторы. В мире ведутся непрерывные работы по их совершенствованию: увеличению мощности в единичном исполнении, улучшению систем охлаждения, повышению надежности как самого генератора, так и отдельных его элементов, модернизации с учетом современных достижений в области создания новых сталей, изоляционных и проводниковых материалов, выбора конструктивных элементов и расчетных решений [1, 2]. Направления исследований, выбор материалов и технологий изготовления турбогенераторов необходимо вести с учетом статистических данных отказов и поломок.

Так, например, на основании статистических исследований крупных турбогенераторов можно сделать вывод о том, что наиболее уязвимыми узлами являются: корпусная изоляция,

сердечник статора, бандажные кольца статора и ротора, вкладыши опорных и уплотнительных подшипников и системы их смазки, системы водо- и газоохлаждения.

Для совершенствования этих узлов, повышения их надежности и собственно турбогенератора целесообразно применять новые технологии, в частности возможности нанотехнологических процессов.

Результаты исследований

В настоящее время нанотехнология является одним из приоритетных направлений развития мировой науки. Сложилось устойчивое мнение, что так же, как электричество и компьютеры, нанотехнологии повысят уровень жизни человека в самых различных направлениях. Нанотехнологии позволяют производить уникальные материалы, процессоры, микроскопы, роботы, конструировать и изменять даже биологические системы человека и многое другое.

Нанотехнологии — это собирательный термин для теоретических и практических научных разработок в масштабах 10^{-9} м, где размерные эффекты позволяют прийти к принципиально новым открытиям и методикам. В нанометровом масштабе свойства объектов отличаются как от характеристик отдельных атомов и молекул, так и от параметров так называемого, «макрровещества» — готового изделия (в нашем случае, турбогенератора). Рассматривая нанобъекты, необходимо учитывать законы квантовой механики и силы взаимодействия отдельных атомов и молекул, т.е. учитывать эффекты, которые, как принято считать, не играют существенной роли в макромире. Важным является то, что на практике это позволяет создавать вещества с удивительной механической прочностью, тепло- и электро-

проводностью. С учетом общей тенденции минимизации устройств и инструментов нанотехнологии являются закономерным этапом развития науки для практического использования в технике. Государственные программы разных стран способствуют популяризации данного направления и развитию инвестиционных проектов в этой области.

Исторически начало развития нанотехнологий относят к 1959 г., когда на ежегодной встрече Американского физического общества выступил Р. Фейнман с сообщением о возможности и необходимости практических исследований по внедрению понятий квантовой физики для понимания процессов и создания нового в макромире. Термин «нанотехнология» появился только в 1974 г., а с 1980 годов началось бурное развитие отрасли благодаря разработке Г. Биннигом и Г. Рорером принципов «сканирующей туннельной микроскопии» (СТМ). В 1986 г. за свои исследования они были удостоены Нобелевской премии по физике [3, 6].

Нанотехнологии нельзя однозначно отнести к той или иной отрасли, скорее это сочетание фундаментальных и прикладных аспектов в физике, химии и биологии. На сегодняшний день, несмотря на то, что исследования в нанотехнологиях только начаты, уже предложена масса практических применений сделанных открытий. В Российской Федерации, Украине, США и Великобритании нанотехнологии с начала 2000 годов являются одной из приоритетных областей развития науки. Так, например, в США действует программа «Национальная нанотехнологическая инициатива» (в 2001 г. ее бюджет составлял 485 млн долл.). В эти же годы Евросоюз принял программу развития науки, в которой нанотехнологии занимают главенствующие позиции.

Весьма перспективными с точки зрения практического использования являются аморфные сплавы и углеродные нанотрубки. Вместе с уменьшением размеров падает и характерное время протекания разнообразных процессов в системе, т.е. возрастает ее потенциальное быстроедействие.

За последние годы разработаны сотни наноструктурированных продуктов конструкционного и функционального назначения и реализованы десятки способов их получения и серийного производства. Можно выделить несколько основных областей их применения:

- высокопрочные нанокристаллические и аморфные материалы;
- тонкопленочные и гетероструктурные компоненты микроэлектроники и оптоэлектроники следующего поколения;
- магнитомягкие и магнитотвердые материалы;
- нанопористые материалы для химической и нефтехимической промышленности;
- микроэлектромеханические устройства;
- негорючие нанокompозиты на полимерной основе;
- топливные элементы, электрические аккумуляторы и другие преобразователи энергии.

Среди разработок для электротехнических устройств интересны аморфные ленты — структурно неупорядоченные сплавы, которые используются для создания сердечников электромагнитных устройств, в частности трансформаторов. Такие трансформаторы работают на частотах от 400 Гц и выше, что существенно снижает габариты и вес устройств. Применение аморфных лент для создания магнитопровода подвижных частей электрических двигателей в настоящее время остается нерешенной задачей. Переход к применению аморфных лент для магнитопровода электродвигателей требует изменений в этой конструкции при работе на промышленной частоте 50 Гц.

Аморфные ленты и их сплавы в несколько раз прочнее обычной электротехнической стали, поэтому надо искать новые технологии механической обработки магнитопровода. Такие магнитопроводы перспективны, так как для создания магнитной индукции в 1,2 Тл требуется 80 мА/см при относительной магнитной проницаемости $\mu_0 = 60\,000$, что во много раз превосходит электротехническую сталь. Кроме того, в углеродных нанотрубках электроны могут перемещаться без столкновений и выделения тепла, их электропроводность выше электропроводности медных проводов в тысячу раз. К тому же, композиты на основе нанотрубок в 2 раза легче алюминия и в 100 раз прочнее стали. Применение нанотрубок позволяет снизить массогабаритные показатели обмоток и электрических машин в целом.

Также при создании новых материалов, изготовленных по нанотехнологиям, следует рассматривать вопросы возможности их внедрения в некоторые узлы турбогенераторов и другие электрические машины. Например, одним

из таких материалов является наноалмаз, полученный в процессе синтеза, в основу которого положена детонация взрывчатых веществ с отрицательным кислородным балансом (обычно смеси тротила и гексогена, взятых в определенных пропорциях) и дальнейшая химическая очистка.

Первые наноалмазы были синтезированы в СССР, в настоящее время главным производителем является ФГУП СКТБ «Технолог» (г. Санкт-Петербург, Россия). Типичные наноалмазы имеют округлую форму с диаметром 3–6 нм. Для лучшего понимания масштабов изделия отметим, что сухой порошок наноалмазов имеет экспериментальную удельную поверхность площадью около $3 \cdot 10^5 \text{ м}^2/\text{кг}$. Эти детонационные наноалмазы обладают рядом необычных свойств и применяются для улучшения качества:

- электрохимических покрытий поверхностей металлов: хрома, никеля, цинка, меди, олова, золота, платины, серебра;
- оксидирования (анодирования) алюминия и его сплавов;
- полирования микроабразивными и полировальными составами;
- смазочных масел, смазочно-охлаждающих жидкостей (антифрикционные противоизносные смазочные композиции) и абразивных инструментов;
- полимеров (пленок, резин, пластмасс) и мембран и т.д.

Целесообразно такой материал использовать в системах водоохлаждения и маслоснабжения мощных турбогенераторов, например, ТГВ-235 и ТГВ-325 мощностью 235 МВт и 325 МВт соответственно. Обмотка статора этих турбогенераторов охлаждается дистиллированной водой. Для обеспечения очистки дистиллятора от механических примесей в турбогенераторе устанавливаются 3 типа фильтров: механической грубой очистки, механической тонкой очистки и ионообменный. Внедрение наноалмазов в качестве адсорбента в систему ионообменного фильтра улучшит качество дистиллята, а следовательно, и охлаждение обмотки.

Добавка ультрадисперсных алмазов позволит значительно улучшить защитные свойства смазочных материалов, увеличить их эффективный срок службы, будет способствовать восстановлению и защите от износа узлов трения.

Целесообразно применять наноматериалы в качестве присадки к маслу в подшипниках скольжения турбогенератора. При этом ожидается:

- увеличение межремонтного ресурса более чем в 2 раза (отдельных узлов — в 5–7 раз);
- восстановление и защита механизмов, которые находятся в предремонтном состоянии, и продление срока их эксплуатации без капитального ремонта;
- увеличение срока службы масел и смазок более чем в 2 раза и снижение их расхода.

Следующим направлением возможного применения наноматериалов является создание упрочняющих покрытий, которые имели бы более высокую износостойкость в условиях абразивного износа и в узлах трения, сравнительно низкий коэффициент трения, высокую коррозионную стойкость, технологичность и сравнительно невысокую стоимость.

Для решения самых различных технических задач широкое распространение получило твердое хромирование. Технология наноалмазного хромирования позволяет в значительной степени улучшить физико-механические показатели твердого хромирования [4, 5]. Износостойкость наноалмазного хромирования, по сравнению с твердым хромированием, увеличивается в 2–5 раз, а коэффициент трения уменьшается на 15–25%. Благодаря своей более беспористой структуре наноалмазное хромирование также имеет более высокую коррозионную стойкость. Таким образом, предлагаемые упрочняющие покрытия имеют себестоимость на 10–15% выше твердого хромирования, но, обладая улучшенными свойствами, могут в два и более раза повысить ресурс работы деталей и узлов, функционирующих в условиях абразивного и коррозионного износа. Высокая коррозионная стойкость наноалмазного хромирования позволит исключить использование в ряде производств нержавеющей сталей и заменить их недорогими и недефицитными металлами.

Анализ литературных источников позволяет заключить, что во всем мире наблюдается высокий интерес к наноалмазам [2–6], но их внедрению мешают:

- отсутствие стандартов на изготовление и параметры, низкая стабильность их характеристик, зависимость качества от производителей;
- недостаточная отработанность технологий;
- отсутствие опыта работы с наноалмазами.

Выводы

1) в настоящее время нанотехнология является одним из приоритетных направлений развития мировой науки;

2) для совершенствования узлов турбогенераторов, повышения их надежности целесообразно применять новые технологии, в частности возможности нанотехнологических процессов;

3) перспективна разработка трансформаторов, электродвигателей с магнитопроводом на основе аморфных лент. Для турбогенераторов наноматериалы следует использовать в системах водоохлаждения, маслоснабжения;

4) внедрение наноалмазов в качестве адсорбента в системе ионообменного фильтра турбогенераторов улучшит качество дистиллята, а следовательно, и охлаждение обмотки;

5) возможно применение рассматриваемых материалов для наноалмазного хромирования — упрочняющего покрытия с более высокой изно-

состойкостью, низким коэффициентом трения, высокой коррозионной стойкостью, технологичностью и сравнительно невысокой стоимостью. Для решения самых различных технических задач широкое распространение получило твердое хромирование.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Шевченко В.В., Лутай С.Н. Системный подход к развитию энергетики Украины // Вестник Кременчугского национального университета им. Михаила Остроградского, 2012, № 3 (74). С. 28–32.
2. Нанотехнологии в ближайшем десятилетии. Прогноз направления развития // Под ред. М.К. Роко и др.: Пер. с англ. М.: Мир, 2002. С. 54–63.
3. Гусев А.И. Наноматериалы, наноструктуры, нанотехнологии. М.: Физматлит, 2007. 416 с.
4. Вуль А.Я. Детонационные наноалмазы. Новые вызовы времени и применения // Тезисы докл. второго Международного форума по нанотехнологиям, октябрь 2009.
5. Долматов В.Ю. Ультрадисперсные алмазы детонационного синтеза. Получение, свойства, применение. С.-Пб.: Изд-во СПбГПУ, 2003. 344 с.
6. Vul Ya., Aleksenskiy A.E., Dideykin A.T. Detonation nanodiamonds: technology, properties and applications // Nanosciences and Nanotechnologies / Ed. by V.N. Kharkin, C. Bai, S.-C. Kim. In: Encyclopedia of Life Support Systems (EOLSS). Developed under the Auspices of the UNESCO. Eolss Publishers, Oxford, UK, 2009.

УДК 621.316.3

**ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
НАНОТЕХНОЛОГИЙ В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ
ЭЛЕКТРОМАШИНОСТРОЕНИИ**

Шевченко В.В., доц., канд. техн. наук, доцент кафедры, Национальный технический университет «ХПИ», г. Харьков, Украина,
e-mail: zurbagan8454@gmail.com

Потоцкий Д.В., магистр, ассистент кафедры, Национальный технический университет «ХПИ», г. Харьков, Украина,
e-mail: magnoi@mail.ru

Рассматриваются возможности использования нанотехнологий в крупном энергетическом электромашиностроении, в частности, в турбогенераторостроении, с целью снижения вероятности отказов турбогенераторов ТЭС и АЭС и повышения их эксплуатационной надежности.

Ключевые слова: нанотехнология, турбогенератор, наноалмаз, наноалмазное хромирование

**THE PROSPECTS EVALUATION USING NANOTECHNOLOGY
IN THE ENERGY ELECTRICAL MACHINERY**

Shevchenko V.V., ass. prof., cand. engin. science, professor of department, National Technical University «KhPI», Kharkov, Ukraine

Potocki A.I., M.Sc., assistant of department, National Technical University «KhPI», Kharkov, Ukraine

The possibility using nanotechnologies in the large electrical energy are discusses, in particular, in the turbogenerators for the failure probability of turbogenerators thermal and nuclear power plants and improve their operational reliability.

Keywords: nanotechnology, turbogenerator, nano-diamond, nano-diamond's chrome plating

Введение. Общеизвестным является факт, что технико - экономический уровень развития государства, его мировой технический рейтинг

определяется уровнем развития промышленных технологий. Талантливые разработки новой техники ничего не стоят, если нет соответствующей технологии, которая позволит воплотить проекты в готовые изделия. Необходимы постоянные исследования, новые разработки в вопросах создания технологического оборудования, технологических линий. Поэтому внедрение новых технологий во все технические отрасли перспективно и актуально. Особенно это важно для основополагающих отраслей и, в первую очередь, для электроэнергетики, которая определяет энергетическую независимость любого государства.

Центрами электроэнергетических комплексов, электростанций всех типов (ТЭС, АЭС, ГЭС, ГАЭС и т.д.) являются турбогенераторы. В мире ведутся непрерывные работы по их совершенствованию: повышению мощности в единичном исполнении, улучшению систем охлаждения, повышению надежности, как самого генератора, так и отдельных его элементов, модернизации с учетом современных достижений в области создания новых сталей, изоляционных и проводниковых материалов, выбора конструктивных элементов и расчетных решений, [1,2]. Направления исследований, выбор материалов и технологий изготовления турбогенераторов необходимо вести с учетом статистических данных отказов и поломок.

Так, например, на основании статистических исследований крупных турбогенераторов можно сделать вывод о том, что наиболее уязвимыми узлами являются: корпусная изоляция, сердечник статора, бандажные кольца статора и ротора, вкладыши опорных и уплотнительных подшипников и системы их смазки, системы водо- и газоохлаждения.

Для совершенствования этих узлов, повышения их надежности и собственно турбогенератора целесообразно применять новые технологии, в частности, возможности нанотехнологических процессов.

Результаты исследований. В настоящее время нанотехнология является одним из приоритетных направлений развития мировой науки. Сло-

жило устойчивое мнение, что также как электричество и компьютеры, нанотехнологии повысят уровень жизни человека в самых различных направлениях. Нанотехнологии позволяют производить уникальные материалы, процессоры, микроскопы, роботов, конструировать и изменять даже биологические системы человека и многое другое.

Нанотехнологии - это собирательный термин для теоретических и практических научных разработок в масштабах 10^{-9} м, где размерные эффекты открывают доступ к принципиально новым открытиям и методикам. В нанометровом масштабе свойства объектов отличаются, как от характеристик отдельных атомов и молекул, так и от параметров, так называемого, «макрорвещества» - готового изделия (в нашем случае, турбогенератора). Рассматривая нанообъекты, необходимо учитывать законы квантовой механики и силы взаимодействия отдельных атомов и молекул, т.е. учитывать эффекты, которые, как принято считать, не играют существенной роли в макромире. Важным является то, что на практике это позволяет создавать вещества с удивительной механической прочностью, тепло- и электропроводностью. С учетом общей тенденции минимизации устройств и инструментов, нанотехнологии являются закономерным этапом развития науки для практического использования в технике. Государственные программы разных стран способствуют популяризации данного направления и развитию инвестиционных проектов в этой области.

Исторически начало развития нанотехнологий относят к 1959 г., когда на ежегодной встрече Американского Физического Общества выступил Р. Фейнман с сообщением о возможности и необходимости практических исследований внедрения понятий квантовой физики для понимания процессов и создания нового в макромире. Термин «нанотехнология» появился только в 1974 г., а с 1980-х годов началось бурное развитие отрасли, благодаря разработке Г. Биннигом и Г. Рорером принципов Сканирующей

Туннельной Микроскопии (СТМ). В 1986 году за свои исследования они были удостоены Нобелевской премии по физике, [3,6].

Нанотехнологии нельзя однозначно отнести к той или иной отрасли, скорее это сочетание фундаментальных и прикладных аспектов в физике, химии и биологии. На сегодняшний день, не смотря на то, что в нанотехнологиях только начаты исследования, уже предложена масса практических применений сделанных открытий. В Российской Федерации, в Украине, в США и Великобритании нанотехнологии с начала 2000-х годов являются одной из приоритетных областей развития науки. Так, например, в США действует программа “Национальная нанотехнологическая инициатива” (в 2001 г. ее бюджет составлял 485 млн. долл.), в эти же годы Евросоюз принял программу развития науки, в которой нанотехнологии занимают главенствующие позиции.

Весьма перспективными с точки зрения практического использования являются аморфные сплавы и углеродные нанотрубки. Вместе с уменьшением размеров падает и характерное время протекания разнообразных процессов в системе, т.е. возрастает ее потенциальное быстродействие.

За последние годы разработаны сотни наноструктурированных продуктов конструкционного и функционального назначения и реализованы десятки способов их получения и серийного производства. Можно выделить несколько основных областей их применения:

- высокопрочные нанокристаллические и аморфные материалы;
- тонкопленочные и гетероструктурные компоненты микроэлектроники и оптоэлектроники следующего поколения;
- магнитомягкие и магнитотвердые материалы;
- нанопористые материалы для химической и нефтехимической промышленности;
- микроэлектромеханические устройства;
- негорючие нанокомпозиты на полимерной основе;

- топливные элементы, электрические аккумуляторы и другие преобразователи энергии.

Среди разработок для электротехнических устройств интересны аморфные ленты - структурно неупорядоченные сплавы, которые используются для создания сердечников электромагнитных устройств, в частности, трансформаторов. Такие трансформаторы работают на частотах от 400 Гц и выше, что существенно снижает габариты и вес устройств. Применение аморфных лент для создания магнитопровода подвижных частей электрических двигателей в настоящее время остается нерешенной задачей. Переход к применению аморфных лент для магнитопровода электродвигателей требует изменений в этой конструкции при работе на промышленной частоте 50 Гц.

Аморфные ленты и их сплавы в несколько раз прочнее обычной электротехнической стали, поэтому надо искать новые технологии механической обработки магнитопровода. Такие магнитопроводы перспективны, так как для создания магнитной индукции в 1,2 Тл требуется 80 мА/см при относительной магнитной проницаемости $\mu_0 = 60\,000$, что во много раз превосходит электротехническую сталь. Кроме того, в углеродных нанотрубках электроны перемещаются без столкновений и выделения тепла, их электропроводность выше электропроводности медных проводов в тысячу раз. Кроме того, композиты на основе нанотрубок в 2 раза легче алюминия и в 100 раз прочнее стали. Применение нанотрубок позволяет снизить массогабаритные показатели обмоток и электрических машин в целом.

Также при создании новых материалов, изготовленных по нанотехнологиям, следует рассматривать вопросы возможности их внедрения в некоторые узлы турбогенераторов и другие электрические машины. Например, одним из таких материалов является наноалмаз, полученный в процессе синтеза, в основу которого положена детонация взрывчатых веществ с отрицательным кислородным балансом (обычно смеси тротил-гексогена,

взятых в определенных пропорциях) и дальнейшая химическая очистка.

Первые наноалмазы были синтезированы в СССР, в настоящее время главным производителем является ФГУП СКТБ «Технолог» (г. Санкт-Петербург, Россия). Типичные наноалмазы имеют округлую форму с диаметром $3\div 6$ нм. Для лучшего понимания масштабов изделия отметим, что сухой порошок наноалмазов имеет экспериментальную удельную поверхность площадью около $3\cdot 10^5$ м²/кг. Эти детонационные наноалмазы обладают рядом необычных свойств и применяются для улучшения качества:

- электрохимических покрытий поверхностей металлов: хрома, никеля, цинка, меди, олова, золота, платины, серебра;
- оксидирования (анодирования) алюминия и его сплавов;
- полирования микроабразивными и полировальными составами;
- смазочных масел, смазочно-охлаждающих жидкостей (антифрикционные противоизносные смазочные композиции) и; абразивных инструментов;
- полимеров (пленок, резин, пластмасс) и мембран;
- и т.д.

Целесообразно такой материал использовать в системах водоохлаждения и маслоснабжения мощных турбогенераторов, например, ТГВ-235 и ТГВ-325 мощностью 235 МВт и 325 МВт, соответственно. Обмотка статора этих турбогенераторов охлаждается дистиллированной водой. Для обеспечения очистки дистиллятора от механических примесей, в турбогенераторе устанавливается 3 типа фильтров: механической грубой очистки, механической тонкой очистки и ионообменный. Внедрение наноалмазов в качестве адсорбента в систему ионообменного фильтра улучшит качество дистиллята, а, следовательно, и охлаждение обмотки.

Добавка ультрадисперсных алмазов позволит значительно улучшить защитные свойства смазочных материалов, увеличить их эффективный срок службы, будет способствовать восстановлению и защите от износа

узлов трения. Целесообразно применять наноматериалы в качестве присадки к маслу в подшипниках скольжения турбогенератора. При этом ожидается:

- увеличение межремонтного ресурса более чем в 2 раза (отдельных узлов в 5-7 раз);

- восстановление и защита механизмов, которые находятся в предремонтном состоянии, и продление срока их эксплуатации без капитального ремонта;

- увеличение срока службы масел и смазок, более чем в 2 раза, и снижение их расхода.

Следующим направлением возможного применения наноматериалов является создание упрочняющих покрытий, которые имели бы более высокую износостойкость в условиях абразивного износа и в узлах трения, сравнительно низкий коэффициент трения, высокую коррозионную стойкость, технологичность и сравнительно невысокую стоимость.

Для решения самых различных технических задач широкое распространение получило твердое хромирование. Технология наноалмазного хромирования позволяет в значительной степени улучшить физико-механические показатели твердого хромирования, [4,5]. Износостойкость наноалмазного хромирования, по сравнению с твердым хромированием, увеличивается в 2÷5 раз, а коэффициент трения уменьшается на 15÷25 %. Благодаря своей более безпористой структуре, наноалмазное хромирование также имеет более высокую коррозионную стойкость. Таким образом, предлагаемые упрочняющие покрытия имеют себестоимость на 10-15% выше твердого хромирования, но, обладая улучшенными свойствами, могут в два и более раза повысить ресурс работы деталей и узлов, работающих в условиях абразивного и коррозионного износа. Высокая коррозионная стойкость наноалмазного хромирования позволит исключить исполь-

зование в ряде производств нержавеющей сталей и заменить их недорогими и недефицитными металлами.

Анализ литературных источников позволяет заключить, что во всем мире наблюдается высокий интерес к наноалмазам, [2-6], но их внедрению мешает:

- отсутствие стандартов на изготовление и параметры, низкая стабильность их характеристик, зависимость качества от производителей;
- недостаточная отработанность технологий;
- отсутствие опыта работы с наноалмазами.

Выводы. 1) В настоящее время нанотехнология является одним из приоритетных направлений развития мировой науки;

2) для совершенствования узлов турбогенераторов, повышения их надежности целесообразно применять новые технологии, в частности, возможности нанотехнологических процессов;

3) перспективна разработка трансформаторов, электродвигателей с магнитопроводом на основе аморфных лент. Для турбогенераторов наноматериалы следует использовать в системах водоохлаждения, маслоснабжения;

4) внедрение наноалмазов в качестве адсорбента в системе ионообменного фильтра турбогенераторов улучшит качество дистиллята, а, следовательно, и охлаждение обмотки;

5) возможно применение рассматриваемых материалов для наноалмазного хромирования - упрочняющего покрытия с более высокой износостойкостью, низким коэффициентом трения, высокой коррозионной стойкостью, технологичностью и сравнительно невысокой стоимостью. Для решения самых различных технических задач широкое распространение получило твердое хромирование.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.

1. Шевченко В.В., Лутай С.Н. Системный подход к развитию энергетики Украины // Вестник Кременчугского национального университета им. Михаила Остроградского, № 3/2012 (74). - С. 28 – 32.
2. Нанотехнологии в ближайшем десятилетии. Прогноз направления развития // Под ред. М.К. Роко, и др.: Пер. с англ. - М.: Мир, 2002. - С. 54-63.
3. Гусев А.И. Наноматериалы, наноструктуры, нанотехнологии. — М.: Физматлит, 2007. — 416 с.
4. Вуль А. Я. Детонационные наноалмазы. Новые вызовы времени и применения // Тезисы докл. второй Международный форум по нанотехнологиям, октябрь 2009.
5. Долматов В.Ю. Ультрадисперсные алмазы детонационного синтеза. Получение, свойства, применение. - С.-Пб.: Изд-во СПбГПУ, 2003. - 344 с.
6. Vul Ya., Aleksenskiy A. E., Dideykin A. T. Detonation nanodiamonds: technology, properties and applications // Nanosciences and Nanotechnologies / Ed. by V. N. Kharkin, C. Bai, S.-C. Kim. In: Encyclopedia of Life Support Systems (EOLSS). Developed under the Auspices of the UNESCO. — Eolss Publishers, Oxford, UK, 2009.

АННОТАЦИИ СТАТЕЙ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В ЖУРНАЛЕ «ЭЛЕКТРИКА». 2014, № 2

Сафин А.Р., Грачёва Е.И. Оптимальное размещение трансформаторных подстанций в системе электроснабжения промышленного предприятия.

Рассматривается задача оптимального выбора решений при обосновании рациональной конфигурации систем электроснабжения методом генетического программирования.

Ключевые слова: система электроснабжения, оптимизация, генетические алгоритмы.

Артамонов М.А., Коротков А.В., Фролов В.Я. Расчетный метод определения отпуска электроэнергии в фидер городской подстанции.

Предлагается расчетный метод для определения величины отпуска электроэнергии в фидер городской подстанции.

Ключевые слова: фидер, подстанция, контроль уровня напряжения, контрольный замер тока, контрольный замер напряжения, электрическая нагрузка.

Шевченко В.В., Потоцкий Д.В. Оценка перспектив использования нанотехнологий в энергетическом электромашиностроении.

Рассматриваются возможности использования нанотехнологий в крупном энергетическом электромашиностроении, в частности в турбогенераторостроении, с целью снижения вероятности отказов турбогенераторов ТЭС и АЭС и повышения их эксплуатационной надежности.

Ключевые слова: нанотехнология, турбогенератор, наноалмаз, наноалмазное хромирование.

Чернышев А.С. К обоснованию мощности асинхронной машины источника бесперебойного питания с инерционным накопителем энергии на валу.

Рассматриваются вопросы, связанные с повышением надежности электроснабжения.

Ключевые слова: источник бесперебойного питания, надежность электроснабжения, инерционный накопитель энергии.

Петренко А.Н., Шайда В.П., Петренко Н.Я. Исследование теплового состояния частотно-управляемого асинхронного двигателя при пуске.

Приводятся результаты исследования теплового состояния частотно-управляемого асинхронного двигателя в момент включения и выхода в установившийся режим работы. Результаты моделирования подтверждены ранее полученными экспериментальными данными.

Ключевые слова: частотно-управляемый асинхронный двигатель, тепловое состояние двигателя, метод эквивалентных тепловых схем, пуск.

Грачёв А.С. Упрощенный способ расчета светового потока на освещаемой поверхности методом коэффициента ис-

пользования от светодиодных светильников с равномерной кривой распределения силы света в пространстве.

Предлагается упрощенный способ расчета освещенности, в котором не требуется обращаться к таблицам и расчет по которому предполагает любое соотношение между отражающими световыми потоками от потолка, стен и пола на рабочей поверхности.

Ключевые слова: световой поток, светодиодный светильник, сила света, кривая распределения.

Смоленцев Н.И. Локальные электрические сети.

Рассматриваются локальные электрические сети для независимого электроснабжения потребителей. Обосновывается необходимость классификации локальных электрических сетей, роль накопителя энергии в ЛЭС, приводится пример систематизации и классификации локальных электрических сетей.

Ключевые слова: локальная электрическая сеть, накопитель энергии, альтернативный источник электроэнергии, интеллектуальная система управления, колебания энергии, Smart Grid, распределенная генерация, накопители энергии.

Наний В.В., Масленников А.М., Дунев А.А. Магнитные потоки рассеяния в двигателе с катящимся ротором и способ их учета.

Проведено исследование типов магнитных потоков рассеяния в двигателе с катящимся ротором с помощью 2D и 3D моделирования и предложен способ их учета.

Ключевые слова: двигатель с катящимся ротором, магнитный поток рассеяния, магнитная система

Барзыкина Г.А. Организационные и методические аспекты разработки стратегии повышения энергетической эффективности региона.

Обоснована актуальность разработки энергетических стратегий субъектов РФ. Приведен обзор нормативно-правовой базы при разработке стратегии. Представлен авторский подход к организации и методике составления программы стратегии. Произведена оригинальная систематизация показателей оценки энергосбережения и энергетической эффективности.

Ключевые слова: энергосбережение, энергетическая эффективность, энергетическая стратегия региона.

Харченко Ю.В. Анализ значений номинального напряжения электроустановки здания.

Приведен анализ значений номинального напряжения электроустановки здания.

Ключевые слова: стандартное напряжение, номинальное напряжение, низкое напряжение, электроустановка здания, низковольтная электроустановка.

Уважаемые авторы!

Редакция напоминает, что теперь для публикации в нашем журнале каждый автор (авторы) в обязательном порядке должен приложить к статье краткую аннотацию и список ключевых слов на русском и английском языках.

ООО «Наука и технологии»

Учредитель журнала ООО «Наука и технологии»

Журнал зарегистрирован в Комитете Российской Федерации по печати.

Свидетельство о регистрации ПИ № 77-3347 от 09.08.2000 г.

Редактор Трофимова Н.К.

Оригинал-макет и электронная версия изготовлены в ООО «Сид».

Сдано в набор 13.11.2013. Подписано в печать 22.01.2014.

Формат 60 × 88 1/8. Печать цифровая. Усл. печ. л. 4,85. Уч. изд. л. 5,46. Тираж 200 экз. «Свободная цена».

Отпечатано в ООО «Сид»